

ABC do Direito Ambiental Brasileiro

Profa. Dra. Edna Raquel Hogemann

Projeto MEIO AMBIENTE INFORMA

- Bem-vinda (o)s à cartilha "**O ABC do Direito Ambiental Brasileiro**", elaborada pela profa. Dra. Edna Raquel Hogemann, produto do **Projeto "MEIO AMBIENTE INFORMA"**, da UNIRIO, sob a coordenação da profa. Dra. Raquel Neves.
- Aqui você encontrará informações essenciais sobre os princípios, leis e conceitos fundamentais relacionados ao direito ambiental no Brasil.
- Vamos começar!

A

- **A de Ambiente**
- O ambiente compreende tudo ao nosso redor: ar, água, solo, fauna, flora e até mesmo as relações sociais e culturais. Proteger o ambiente é garantir a qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

stockphotos

stockphotos.com/6426217

A

- **A de Áreas de Preservação Permanente (APPs)**

- As áreas de preservação permanente, segundo o Novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651/12, são áreas protegidas ao longo de cursos d'água, encostas, topos de morros e outras áreas de relevante interesse ambiental, cuja função é preservar os recursos hídricos, a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas. A legislação ambiental estabelece regras para a ocupação e uso dessas áreas, visando garantir sua conservação e proteção.

B

- **B de Biodiversidade**
- A biodiversidade refere-se à variedade de vida na Terra, incluindo plantas, animais, microrganismos e ecossistemas. O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, tornando-se essencial proteger e preservar essa riqueza natural.

B

- **B de Bioma**

- É uma área geográfica com características ambientais específicas, como clima, vegetação, solo e fauna, que influenciam a ecologia do local. Os biomas são classificados de acordo com sua vegetação predominante e são essenciais para entender a diversidade ecológica e a distribuição das espécies em diferentes regiões do mundo. Exemplos incluem florestas tropicais, savanas, desertos e tundras.

C

- **C de Conservação**
- A conservação ambiental envolve a gestão sustentável dos recursos naturais para garantir sua disponibilidade a longo prazo. Isso inclui medidas como a criação de áreas protegidas, como parques nacionais e reservas naturais, e o estabelecimento de políticas de uso sustentável dos recursos.

C

- **C de Crime Ambiental**

- A Lei Federal nº. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) dispõe sobre os crimes e as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. A lei foi posteriormente alterada pelo Decreto Federal nº. 6.514/08 constituindo instrumentos da política nacional do meio ambiente (Lei nº. 6.938/81). Sua aplicação geral determinou como as autoridades competentes devem lavrar o auto de infração ambiental e instaurar o processo administrativo. Podem fazer essas autuações os funcionários, designados para as atividades de fiscalização, de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA bem como os agentes das Capitânicas dos Portos e Marinha do Brasil.

-

-

D

- **D de Desenvolvimento Sustentável**
- O desenvolvimento sustentável busca conciliar o crescimento econômico com a proteção do meio ambiente e o bem-estar social. Significa atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas próprias necessidades.

E

- **E de Educação Ambiental**
- A educação ambiental é fundamental para promover a conscientização e a mudança de comportamento em relação ao meio ambiente. Por meio da educação, podemos inspirar ações positivas e incentivar práticas sustentáveis em nossa vida cotidiana.

F

- **F de Fiscalização**

- A fiscalização ambiental é responsável por garantir o cumprimento das leis e regulamentos ambientais. É essencial para prevenir e punir atividades ilegais que causem danos ao meio ambiente.

G

- **G de Gestão Ambiental**
- A gestão ambiental envolve o planejamento e a implementação de políticas, programas e projetos destinados a proteger e preservar o meio ambiente. Isso inclui a avaliação de impacto ambiental, o monitoramento da qualidade do ar e da água, e a promoção de práticas sustentáveis em empresas e comunidades.

H

- H de Hídricos
- Os recursos hídricos são essenciais para a vida e para o funcionamento dos ecossistemas. A gestão sustentável da água é crucial para garantir sua disponibilidade para as gerações presentes e futuras.

I

- **I de Impacto Ambiental**
- O impacto ambiental refere-se aos efeitos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Avaliar e mitigar esses impactos é fundamental para evitar danos irreversíveis aos ecossistemas e à biodiversidade.

J

- **J de Justiça Ambiental**

- A justiça ambiental busca garantir que todos tenham acesso igualitário a um ambiente saudável e seguro, independentemente de sua raça, classe social ou local de residência. Isso inclui o direito de participar das decisões que afetam o meio ambiente e de buscar reparação por danos ambientais.

L

- **L de Licenciamento Ambiental**
- O licenciamento ambiental é um processo administrativo pelo qual o órgão ambiental competente avalia e autoriza a implantação, ampliação, modificação ou operação de atividades potencialmente poluidoras. Ele visa garantir que o empreendimento seja realizado de forma sustentável e em conformidade com as leis ambientais. As bases legais do licenciamento ambiental estão traçadas, principalmente, na Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a preservação ambiental; nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 001/86 e 237/97, que estabelecem procedimentos para o licenciamento ambiental; e na Lei Complementar 140/11, que fixa normas de cooperação entre as três esferas da administração (federal, estadual e municipal) na defesa do meio ambiente.

M

- **M de Mata Atlântica**
- A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, mas também um dos mais ameaçados. A Lei da Mata Atlântica estabelece diretrizes para a proteção, conservação e recuperação desse importante ecossistema, incluindo a obrigatoriedade de preservação de áreas de Mata Atlântica em propriedades privadas.

N

N de Normas Ambientais

- As normas ambientais são leis, regulamentos e normas técnicas que estabelecem os padrões e diretrizes para a proteção e gestão ambiental. Elas abrangem uma variedade de questões, desde a qualidade do ar e da água até o manejo de resíduos e a conservação da biodiversidade e para a prevenção e o controle da poluição.

Alguns exemplos de normas ambientais no Brasil incluem:

- Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998): Estabelece as sanções penais e administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente.
- Código Florestal (Lei nº 12.651/2012): Regula a proteção das florestas e demais formas de vegetação nativa, estabelecendo regras para a sua conservação e exploração sustentável.
- Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010): Define os princípios, objetivos e instrumentos para a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos, com ênfase na prevenção e na redução da geração de resíduos.
- Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei nº 9.985/2000): Estabelece o sistema de áreas protegidas do Brasil, composto por unidades de conservação de diversos tipos, como parques nacionais, reservas biológicas e áreas de proteção ambiental.
- Licenciamento Ambiental (Resolução CONAMA nº 237/1997): Define os procedimentos para o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente.

- **O de Ocupação Irregular**
- A ocupação irregular de áreas protegidas, como unidades de conservação e terras indígenas, é uma das principais causas de degradação ambiental no Brasil. A legislação ambiental prevê sanções para quem realiza atividades ilegais nessas áreas, visando proteger esses importantes ecossistemas.

P

- **P de Política Nacional de Resíduos Sólidos**
- A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) estabelece diretrizes para a gestão integrada e o manejo adequado dos resíduos sólidos no Brasil. Ela incentiva a redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, bem como a disposição final ambientalmente adequada, contribuindo para a promoção da sustentabilidade e a redução dos impactos ambientais.

Rio de Janeiro - Projeto De Olho no Lixo capacita moradores da comunidade da Rocinha para o reaproveitamento de resíduos sólidos na construção de instrumentos musicais e peças de vestuário. (Tomaz Silva/Agência)

Q

- **Q de Queimadas**
- As queimadas são uma prática prejudicial ao meio ambiente, causando desmatamento, degradação do solo, emissão de gases de efeito estufa e comprometimento da biodiversidade. A legislação ambiental proíbe ou restringe o uso do fogo em determinadas épocas e regiões, e prevê punições para quem realiza queimadas ilegais.

R

- **R de Reciclagem**
- É o processo de transformação de resíduos em novos materiais ou produtos, visando reduzir o desperdício, poupar recursos naturais e diminuir o impacto ambiental. Envolve coleta, separação, processamento e reintegração de materiais recicláveis ao ciclo produtivo, evitando que seja descartado em aterro sanitário.

R

stockphotos

stockphotos.com/4561690

- R de Recursos Hídricos
- A gestão dos recursos hídricos no Brasil é regulada pela Lei das Águas, que estabelece os princípios e diretrizes para a proteção, conservação, uso sustentável e recuperação dos recursos hídricos. Ela também institui o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, responsável pela implementação da política nacional de recursos hídricos.

stockphotos

stockphotos.com/7241551

S

- **S de Saneamento Básico**
- O saneamento básico é essencial para a promoção da saúde pública e a proteção do meio ambiente. A Lei do Saneamento Básico, recentemente alterada pela Lei 14.026/2020, estabelece diretrizes para a prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, visando garantir o acesso universal a esses serviços e a proteção dos recursos naturais.

T

- **T de Tráfico de Animais Silvestres**
- O tráfico de animais silvestres é uma atividade ilegal que ameaça a biodiversidade e contribui para o desequilíbrio dos ecossistemas. A legislação ambiental proíbe a captura, transporte, comércio e posse de animais silvestres sem autorização, e prevê penas para quem pratica essa atividade ilegal.

<https://meioambientetecnico.blogspot.com/2014/08/trafico-de-animais-silvestres-um.html>

U

- **U de Unidades de Conservação**
- As unidades de conservação são áreas protegidas destinadas à conservação da natureza e ao uso sustentável dos recursos naturais. A legislação ambiental estabelece diferentes categorias de unidades de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas e áreas de proteção ambiental, cada uma com seus objetivos e restrições específicas.

São Paulo-SP, Foto feita em 02/05/2013, O Parque Estadual do Rio Turvo (PERT) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

V

- **V de Vigilância Ambiental**

- A vigilância ambiental é o conjunto de ações e medidas destinadas a monitorar e controlar os fatores ambientais que possam representar riscos à saúde humana. Isso inclui a avaliação da qualidade do ar, da água e dos alimentos, a identificação e o controle de vetores de doenças, e a prevenção e resposta a emergências ambientais.

X

- **X de Xenobióticos**
- Os xenobióticos são substâncias químicas estranhas ao meio ambiente, como agrotóxicos, poluentes industriais e produtos químicos sintéticos, que podem causar danos ao ecossistema e à saúde humana. A legislação ambiental regula o uso, transporte, armazenamento e descarte dessas substâncias, visando minimizar seus impactos ambientais e garantir a segurança da população.

Z

- **Z de Zona Costeira**
- A zona costeira é uma área de transição entre o ambiente terrestre e marinho, que inclui praias, manguezais, restingas e recifes de coral. A legislação ambiental estabelece diretrizes para a gestão integrada e sustentável da zona costeira, visando proteger sua biodiversidade, garantir o uso racional dos recursos naturais e promover o desenvolvimento econômico sustentável da região.
- .

Z

- Z de Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs)
- As zonas de proteção ambiental são áreas destinadas à proteção e conservação da natureza, onde são estabelecidas medidas especiais de uso e ocupação do solo para garantir a preservação dos recursos naturais e a manutenção dos ecossistemas. A

Juntos,
podemos fazer
a diferença!

- Esperamos que esta cartilha tenha sido útil para entender os fundamentos do direito ambiental brasileiro. Lembre-se sempre da importância de proteger e preservar nosso meio ambiente para as gerações futuras.